

BERKUT QAL'A VA KAVAT QAL'A MISOLIDA QADIMGI XORAZM ZARGARLIK SAN'ATI TARIXI

Aziza Sapparbayeva Asror qizi

Urganch davlat universiteti tarix fakulteti tarix ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi

azizasapparbayeva13@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8187670>

Annotatsiya. Qadimgi Xorazmning qadimiy qal'alari juda ko'p bo'lib, ular orasida Berkut qal'a va Kavati qal'a ham alohida o'ringa ega. Ushbu maqolada Xorazm zargarlik san'atini rivojlanish bosqichlarini, boshqa yodgorlik zargarlik buyumlariga o'xshash va farqli jihatlari shu qal'alar misolida ko'rib chiqishga harakat qilindi.

Kalit so'zlar: Berkut qal'a, Kavati qal'a, Badaxshon, oniks, almandin, kvarts, lapis lazuli, fleyt, kulon, oval, reaktiv munchoq, barrel, jet, xrizoprast.

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕХОРАЗМСКОГО ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА НА ПРИМЕРЕ ЗАМКОВ БЕРКУТ И КАВАТ

Аннотация. Здесь много старинных крепостей древнего Хорезма, среди которых особое место занимают Беркут-кала и Кават-кала. В данной статье предпринята попытка рассмотреть этапы развития ювелирного искусства Хорезма, сходства и различия других мемориальных украшений на примере этих замков.

Ключевые слова: Беркут-кала, Кават-кала, Бадахшан, оникс, алмадин, кварц, лазурит, флейта, кулон, овал, гагат, бочонок, гагат, хризопраст.

HISTORY OF ANCIENT KHORAZM JEWELRY ART AS AN EXAMPLE OF BERKUT CASTLE AND KAVAT CASTLE

Abstract. There are many ancient fortresses of ancient Khorezm, among which Berkut kala and Kavati kala have a special place. In this article, an attempt was made to consider the stages of the development of Khorezm jewelry art, the similarities and differences of other memorial jewelry on the example of these castles.

Keywords: Berkut kala, Kavati kala, Badakhshan, onyx, almandine, quartz, lapis lazuli, flute, pendant, oval, jet bead, barrel, jet, chrysoprast.

Kirish. Berkut qal'a (Burgut qal'a) – Qadimgi Xorazm qal'alaridan biri bo'lib, Xorazmda islomgacha bo'lgan davrlarga, ya'ni milodiy VI-VIII asrlarga oid. Berkut qal'a vohaning boshqa qal'alaridan hajmi va tuzilishi jihatidan farq qiladi. Berkut qal'a vohasi 3 kilometr kenglikda janubdan shimolga qadimiy kanal tubi bo'ylab taxminan 25 kilometrga cho'zilgan. Bu voha hududida Afrig'iylar davrida yuzga yaqin voha mulklari mavjud edi.

Ba'zi qal'alar Qang'yuy-Kushon davrida barpo etilganligining aniq belgilari mavjud. Bu birinchi navbatda Berkut – qal'aning eng yirik qal'alariga va ayniqsa, Uy qal'aga tegishli bo'lib, ularning hovlilari yuzasidan ko'p miqdorda qadimiy kulolchilik buyumlari topilgan [1].

Berkut qal'a xarobalari taqirlarida yig'ilgan katta hajmdagi munchoqlar ham qadimgi davrlarga xos bo'lgan. Ularning ko'p turlari juda uzoq vaqt davomida, o'rta asrlarga qadar mavjud bo'lgan. Ammo arablar istilosi Berkut qal'a majmuasi hayotiga nuqta qo'yganini va vohaning gullab-yashnagan davri VI-VII asrlarga to'g'ri kelganini inobatga olsak, u yerda to'plangan munchoqlar arablar istilosi davri va hatto VI – VII asrlardan oldin mavjud bo'lganligini aniqlash mumkin [2].

Berkut qal'adagi munchoqlarning o'ziga xoslik esa, shishadan emas, balki turli xil bezak toshlaridan, oniks, almandin, kvarts, lapis lazuli toshlaridan tayyorlangan. Qatlamli oniksdan yasalgan barrel shaklidagi munchoqlar juda ahamiyatlidir. Al-Beruniy bunday munchoqlarni ishlab chiqarish texnologiyasi haqida qiziqarli ma'lumotlarni asarida keltirib o'tgan. Uning so'zlariga ko'ra, bunday munchoqlar qilish uchun yengil qatlamli oniks bo'laklari qaynab turgan asalga tashlangan va asal oniksning kamroq zich qatlamlariga kirib, u yerda yonib, qorayadi va qatlamlarga chiroyli to'q jigarrang yoki qora rang berguncha qaynatiladi. Bu usul qadim zamonlardan beri ma'lum [3].

Tadqiqotchilar asarlarida, ellinistik davrga va milodiy asr boshlariga oid bo'lgan xuddi shunday munchoqlarni Kavkaz va Shimoliy Qora dengiz materiallaridan ham aniqlanganligi qayd etilgan [4].

Shaffof sarg'ish kvartsdan yasalgan kichik amfora ko'rinishidagi bitta marjon munchoq ham mavjud bo'lib, uni qadimgi davrlarda keng tarqalgan amfora shaklidagi tumorlar turiga bog'lash mumkin. Ushbu munchoq yuzasida fleytlar (vertikal kanal shakl) qo'llaniladi.

Qal'adan pasta va shisha munchoqlarning cho'zilgan silindrsimon shakliga o'xshash bo'lgan, lapis lazulidan yasalgan yumaloq uchlari bo'lgan, tor va uzun (2 sm) silindrsimon munchoq ham aniqlangan. Markaziy Osiyodagi lapis lazulining eng yaqin konlari tog'li Badaxshonda joylashgan bo'lib, u yerdan Xorazmga yetkazilishi mumkin edi, bu esa ikkita hudud aholisining keng va ko'p tomonlama savdo aloqalaridan dalolat beradi. Berkut qal'ada hind almandinining oval ko'zi bor, u qadimgi Xorazmning boshqa yodgorliklarida ham tez-tez uchraydi. Ehtimol, u dastlab silliq oltin ramkada bo'lgan va ba'zan unga tikilgan bezak yoki marjonlarni qisqich sifatida ishlatish mumkin edi.

Qadimgi Xorazmda mahalliy zargarlik buyumlari mavjudligi shuni ko'rsatadiki, mahalliy almandlar (hali ham Sul-ton Uvays tog'larida joylashgan almand-granat) yoki Shug'nondan olib kelingan va mahalliy zargarlar tomonidan qayta ishlangan. Ko'zning oval shakli qadimgi davrlarga xosdir. Keyingi davrda (afriq'iylar davrida) ko'zlarning yumaloq shakli ustunlik qiladi[5]. Oval ko'zlar milodiy I-III asrlarda sarmatlar orasida ham juda keng tarqalgan [6].

Berkut qal'aning shisha munchoqlaridan bittasini, nok shaklidagi, yashil rangli shisha pastadan yasalgan, kuchli nurli yuzasi va bo'ylama kanallisini nomlash mumkin. Bu Tuproqqal'a materiallarida mavjud bo'lgan nok shaklidagi munchoqlar - tumorlarning turiga bog'liq bo'lishi mumkin.

V. Berkut qal'adan aniqlangan munchoq va tumorlar

1 – yon fleytli, silindrsimon; 2 – amfora shaklli, fleytli munchoq; 3 – mahalliy almand munchoq; 4 – qizil rangli oniks; 5 – noksimon munchoq.

Kavat qal'a o'rta asr qishloq okrugi bo'lib, XIII asrgacha hayot mavjud bo'lgan bir qancha yirik feodal qal'alarga ega. Hozirda esa, eng qadimgi Xorazm yodgorliklari hududi kabi, qum bilan qoplangan o'lik vohadir [7].

Kavat qal'adagi munchoqlar ham taqirlardan yig'ilgan va shuning uchun faqat sanasi aniqroq bo'lgan boshqa taqinchoqlar bilan solishtirish orqaligina aniq davriy chegarasini belgilash mumkin. Bu yerda qadimiy shakllar juda kam uchraydi va hatto ular juda o'zgartirilgan. Masalan, anjir (musht) ko'rinishidagi stiliz qilingan marjondir [8]. Bu yerdan munchoqlar oldingi yodgorliklarga qaraganda ancha tipik tarzda tayyorlangan.

Karnelian munchoqlar ham ilgari tasvirlanganidan farqli bo'lib, bu yerda eng sevimli shakl IX-XII asrlardagi munchoqlarga xos bo'lgan tekislangan, ko'p qirrali, cho'zilgan prizmadir. Kavat qal'aning munchoqlari orasida tosh yoki jigarrang temir toshdan yasalgan mayda bolg'acha tumorlar ham yangi shakl bo'lib, ular boshqa hech qanday joyda uchramaydi. Ulardan biri, kattaroq, sariq yaltiroq toshdan yasalgan; ikkinchisi, kichikroq, jigarrang temir rudasidan tayyorlangan.

Munchoq-tumurlarning yangi turi, shuningdek, yuqorida tavsiflangan, ilgari hech qayerdan topilmagan, hayvonlardan olingan xom toshdir. Boshqa yodgorliklardan farqli o'laroq, Kavat qal'adan juda ko'p reaktiv munchoqlar aniqlangan.

Kavat qal'adan aniqlangan jet munchoqlar ikki tur bilan ifodalanadi:

1. Keng silindrsimon kanalli halqa shaklida;
2. Keskin kesilgan qirralari va silindrsimon kanali bo'lgan barrel shaklida.

Qatronli ko'mirning bir turi bo'lgan jet qadim zamonlardan beri munchoq tayyorlash uchun ishlatilgan. U osongina pichoq bilan kesiladi va silliqanib, chiroyli yarqiroq ko'rinish hosil qiladi. Undan "yomon ko'zdan saqlanish" tumorlari tayyorlangan degan fikr bor. Bugungi kunda ham xorazmlik ayollar ko'zdan saqlanish deya, ko'mir va qora kuyani chaqaloq va yangi kelinlarining yuzlariga surtish odati mavjudligi buni tasdiqlaydi. O'rta Osiyoda, boshqa ko'p joylarda bo'lgani kabi, reaktiv konlar mavjud. Marjon munchoqlaridan bu yerda oq marjondan yasalgan katta amfora shaklidagi munchoqni qayd etish mumkin, uning analogi qadimgi Xorazmda topilmagan.

Ilgarigi yodgorliklardan topilgan munchoq turlaridan Badaxshondagi Mo'g'ultov tog'larida va Sulton Uvays tog'da joylashgan jigarrang temir rudasi tugunidan ("burgut tosh") yasalgan, tanga shaklidagi munchoqni qayd etish lozim. Yuqorida tavsiflanganlarga o'xshash kulrang marmardan yasalgan kichik ellipsoid munchoqlar ham mavjud. Yorqin yashil xrizoprast munchoqlar yuqorida tavsiflangan feruza munchoq bilan bir xil shaklga ega - u nok shaklida va kanal yon tomondan yuqoriga, markazga tortiladi. U ham murakkab marjon munchoq, ikkinchisi feruza shakliga o'xshash lapis lazulidan yasalgan muchoq bo'lgan.

VII. Kavat qal'adan aniqlangan munchoqlar.

Xulosa. Yuqorida qayd qilingan ma'limotlar asosida, quyidagi xulosalarga kelish mumkin.

- Munchoqlarni o'rganish va ularni Markaziy Osiyo va boshqa qo'shni hududlarning qadimiy yodgorliklari munchoqlari bilan taqqoslash o'xshash hamda farqli munchoq va taqinchoq turlarini aniqlash imkonini beradi. Bu esa, S.P.Tolstovning qadimgi Xorazmning ko'plab davlatlar, hatto uzoq qo'shnilari bilan yaqin madaniy va savdo aloqalari haqidagi xulosalarini tasdiqlaydi.
- Munchoqlar tayyorlangan xomashyolarni o'rganish asosida, ularning xususiyatini aniqlash va tahlil qilish natijasida qadimgi Xorazm aholisining madaniy hayotidagi diniy-mafkuraviy g'oya va dunyoqarashlarini aniqlash imkoniga ega bo'lamiz.
- Qadimgi Xorazm qal'alaridan aniqlangan taqinchoqlarni boshqa hududlardan topilgan munchoq va tumorlar bilan solishtirish asosida, o'ziga xoslikni aniqlanishi, o'lkamizda qadimgi davrlardan rivojlanib kelayotgan mahalliy zargarlik san'ati mavjud bo'lganligini tasdiqlaydi.

REFERENCES

1. С. П. Т о л с т о в. Древний Хорезм, стр. 134
2. С. П. Т о л с т о в. Древний Хорезм, рис. 73, стр. 134.
3. Г. Г. Леммлейн, Минералогические сведения Бируни. См. "Бируни". Сб. статей под ред. С. П. Толстова. М.-Л., 1950, стр. 118.
4. Экспозиция II отдела ГИМ, Керченские материалы I-III вв. н. э. (ГИМ 87/3)
5. С. П. Т о л с т о в. Древности Верхнего Хорезма, ВДИ, 1941, № 1, стр. 171.
6. Труды Хорезмской экспедиции, т.1. стр. 114.
7. С. П. Т о л с т о в. Древний Хорезм, стр. 159.
8. Труды Хорезмской экспедиции, т.1. стр.118.